

Rezyliencja w procesie wychowania

Dominika Sikora

Abstract

Resilience in the process of upbringing

In the chapter *Resilience in the process of upbringing*, the author proposes a reflection on the issue of resilience, in particular the family factor and its influence on the formation of resilience in children. First, as an introduction, the phenomenon of resilience is discussed, both as a personality trait and in a processual sense, including protective and risk factors, as well as mechanisms. It then outlines how the family system can reinforce and shape resilience in children, the importance of resilience in upbringing and education, and the concept of a resilient person. The aim of the chapter is to show how fundamental and a key educational task is to strengthen resilience in children, with a view to their optimal and multidirectional development, in an often difficult and complex reality. The mental well-being of children and adolescents is an extremely important issue that should be addressed interdisciplinarily.

Statistics on the mental health of young people are alarming, showing an increase in suicide attempts, depression, low sense of agency, lack of

Dominika Sikora, mgr; absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku familiologia; ostatnio publikowała *Czas na resilience* („Refleksje – Zachodniopomorski Kwartalnik Oświatowy” 2023, nr 2); członkini Koła Naukowego Famili-Art., uczestniczka Szkoły Psychoterapii Integratywnej; zainteresowania badawcze koncentrują się wokół familiologii, pedagogiki rodziny, poradnictwa oraz terapii małżeńskiej i rodzinnej, teorii wychowania.

d.dominikasikora@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

self-esteem and self-acceptance. It is worth reflecting on how to take care of the health of children and adolescents, and how to support and shape positive resources, which is undoubtedly the phenomenon of resilience, understood as positive adaptation and good functioning despite experienced difficulties, stress or traumatic events. The considerations in the chapter are aimed at showing how multifaceted the phenomenon of resilience and related concepts are, and how the family and school environment are important factors in building resilience.

Keywords: resilience, psychological resilience, children and adolescents, family, protective factors

Wprowadzenie

Współczesne, intensywne przemiany cywilizacyjne dotyczą wszystkich obszarów życia społecznego, wymagają przy tym pewnej elastyczności zachowań na różnych płaszczyznach, także w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej. Przed rodzicami, wychowawcami postawione jest fundamentalne zadanie – przygotowanie dzieci na nieprzewidywalne. Oddziaływania wychowawcze mają prowadzić do ukształtowania kompetencji adaptacyjnych i dostosowawczych do niejednokrotnie trudnej i złożonej rzeczywistości.

Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest alarmująca. W Raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku podano, że około 9% dzieci i młodzieży – czyli około sześciuset trzydziestu tysięcy osób, wykazuje zaburzenia psychiczne wymagające profesjonalnej pomocy (Nik.gov.pl 2019: 5). Według statystyk policji, liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży między 7 a 18 rokiem życia w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o 68% (statystyka.policja.pl 2022). Wyniki badania *Młode głowy* pokazuje, że w sytuacji trudnej nie znajduje rozwiązań 81,9% młodzieży, 56,4% niekiedy uważa, że jest do niczego, 52,4% odczuwa brak motywacji do działania, a 28% dzieci i młodzieży nie ma chęci do życia (Mlodegłowy.pl 2023:17-25)¹.

Na pytania: jakie oddziaływania mogą wspierać optymalny i wielokierunkowy rozwój dzieci, oraz jak rodzice mogą pomóc dziecku osiągnąć dobrostan psychiczny i stać się efektywnie funkcjonującymi dorosłymi odpowiedzi możemy poszukać w fenomenie *resilience*. Termin „*resilience*” ma swoje źródło w łacińskim *resilire* – odskakiwać, odbić, powrócić do poprzedniego stanu, oraz *salire* – powstawać, sprężynować (Boczkowska 2019: 130). Jak podają Anna Borucka i Krzysztof Ostaszewski „konceptcja *resilience* koncentruje się na wyjaśnianiu fenomenu, jakim jest dobre funkcjonowanie niektórych

¹ Raport w całości dostępny na stronie: <https://mlodegłowy.pl/> [30.04.2023].

jednostek mimo niekorzystnych warunków życia, przeciwności losu i/lub zdarzeń traumatycznych” (Borucka & Ostaszewski 2008: 587). Wśród polskich badaczy termin ten jest tłumaczony w różny sposób: sprężystość, sprężystość psychiczna, elastyczność, prężność, pozytywna adaptacja, odporność psychiczna lub w spolszczonej wersji – rezyliencja. W celu uniknięcia chaosu terminologicznego w niniejszym artykule używana będzie właśnie ta ostatnia wersja terminu.

Rezyliencja jako cecha

Rezyliencja może być interpretowana jako cecha osobowościowa – o charakterze trwałym, choć stale rozwijającym się – związana ze skutecznym radzeniem sobie z trudnościami życia zarówno osobistego, jak i społecznego. Rezyliencja jako cecha jest traktowana jako indywidualna, pozytywna właściwość jednostki, która korzystnie wpływa na procesy adaptacji i minimalizuje negatywne skutki doświadczanego stresu. W ujęciu dyspozycyjnym rezyliencja jest cechą, właściwością osoby, na którą składają się umiejętności, kompetencje, dzięki którym jednostka w sposób elastyczny i twórczy zmagają się z czynnikami stresogennymi.

Nina Ogińska-Bulik i Zygfryd Juczyński (2008: 42) przedstawiają rezyliencję jako mechanizm samoregulacji odnoszący się do komponentów poznawczych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Element poznawczy mechanizmu samoregulacji obejmuje przekonania oraz oczekiwania dotyczące między innymi własnych kompetencji, postrzegania rzeczywistości jako wyzwania a nie przeciwności. Z kolei składniki emocjonalne rezyliencji powiązane są z afektem pozytywnym i stabilnością emocjonalną. Elementy behawioralne dotyczą zdobywania doświadczeń oraz stosowania wielorakich i skutecznych strategii zaradczych. O rezyliencji jako właściwości osobowej, zbiorze cech, wyrażających się ogólną zaradnością, elastycznością działania i siłą charakteru piszą Jeanne i Jack Blockowie, używając terminu *ego-resiliency* (Konaszewski 2020: 22). Jak podaje Helena Sęk „osoby o właściwościach *resiliency* nie da się złamać, potrafi [ona – dopowiedzenie D.M.] nagiąć swoje schematy poznawcze i wykorzystać wiedzę w sposób elastyczny, mając nadzieję na korzystny wynik radzenia sobie z przeciwnościami życia” (Sęk 2008: 78-80). Znaczącymi umiejętnościami rezyliencji są: umiejętność twórczego zmagania się z przeciwnościami, oderwania się od negatywnych doświadczeń, a także do wzbudzania pozytywnych emocji, dzielność w radzeniu sobie ze stresem i problemami, zdolność do tworzenia i utrzymywania bliskich więzi, elastyczność i twórczość w stosowaniu zachowań zaradczych, umiejętność przewartościowania i reinterpretacji znaczenia wydarzeń.

Procesualne rozumienie rezyliencji

Rezyliencja w szerszym ujęciu interpretowana jest jako dynamiczny proces odzwierciedlający względnie dobre przystosowanie się jednostki mimo doświadczanych przez nią zagrożeń lub traumatycznych przeżyć. Rezyliencja może być definiowana w kategoriach „czynników i procesów, które przerywają ścieżki rozwoju prowadzące od wysokiego ryzyka do problemów i otwierają drogę do pozytywnej adaptacji” (Ostaszewski 2014: 77-78). Definicja ta wskazuje na trzy kluczowe komponenty procesu rezyliencji:

- (1) występowanie czynników ryzyka bądź narażenia na nie,
- (2) występowanie czynników chroniących,
- (3) pozytywny wynik interakcji między czynnikami ryzyka a czynnikami chroniącymi (Ostaszewski 2014: 77-78).

Czynniki ryzyka w kontekście badań nad rezyliencją definiowane są jako niepomysłne, niekorzystne warunki życia, nieszczęście, przeciwności losu, szkodliwe lub trudne warunki środowiskowe, chroniczny stres lub sytuacje i wydarzenia traumatyczne, które mogą mieć wpływ na zaburzenie funkcjonowania jednostki. W problematyce rezyliencji termin „czynniki ryzyka” dotyczy zróżnicowanych obszarów zagrażających zdrowiu i rozwojowi. Dla przykładu niekorzystnymi warunkami życiowymi mogą być niski status socjo-ekonomiczny rodziny, dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, doświadczenie wojny w kraju bądź regionie. Innymi najczęściej wymienianymi czynnikami ryzyka są: choroby psychiczne rodziców, wcześniactwo, rozwód lub separacja rodziców, przemoc fizyczna i psychiczna, odrzucenie przez rówieśników (Borucka & Ostaszewski 2018: 590). Do tej grupy zaczęto również zaliczać zdarzenia znajdujące się na liście stresujących wydarzeń życiowych (HRLSI) autorstwa Thomasa Holmesa i Richarda Rahe'ego, między innymi: śmierć bliskiego członka rodziny, ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała, trudności seksualne, konflikty w rodzinie, rozpoczęcie lub zakończenie nauki czy znacząca zmiana kontaktów towarzyskich (Mozfiles.com 2019: par 1-2). Badacze podkreślają, że dopiero kumulatywny charakter czynników ryzyka znacząco zakłóca funkcjonowanie jednostki.

W opozycji do generatorów ryzyka znajdują się aspekty chroniące, które są korelatami lub predyktorami rezyliencji. Czynniki chroniące dzielimy ze względu na źródło ich pochodzenia na:

- (1) czynniki indywidualne takie jak poczucie własnej skuteczności, wysoka samoocena, dobre funkcjonowanie edukacyjne, wiarę, pogodne usposobienie lub towarzyskość,
- (2) czynniki rodzinne, do których zaliczamy bliskie relacje między członkami rodziny, spójność i zgodność rodziny, ciepło, dobrą sytuację materialną, brak konfliktów rodzicielskich i małżeńskich,

(3) czynniki zewnętrzne (środowiskowe) – bezpieczne sąsiedztwo, przynależność do prospołecznej organizacji, posiadanie mentora, uczęszczanie do dobrze funkcjonującej szkoły (Boczkowska 2019: 134-135).

Proces rezyliencji może przebiegać według jednego z mechanizmów wzajemnego oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących. Norman Garmezy zaproponował trzy takie modele: równoważenia ryzyka, redukcji ryzyka oraz uodpornienia na ryzyko. W modelu równoważenia ryzyka zakłada się, że działanie czynników chroniących równoważy wpływ czynników ryzyka. Przykładem może być to, gdy dziecko dorastając w rodzinie dysfunkcyjnej (czynnik ryzyka) prawdopodobnie będzie przejawiało więcej zachowań problemowych, ale posiadanie mentora, pozytywna relacja z nauczycielem, posiadanie pasji lub zaangażowanie w organizację (czynniki chroniące) mogą pełnić rolę kompensacyjną wobec niekorzystnej sytuacji rodzinnej. W modelu redukcji ryzyka fundamentalną rolę odgrywają czynniki chroniące; zakłada się, że stanowią one swego rodzaju parasol lub tarczę ochronną przed czynnikami ryzyka. Przykładem może być nastolatek, który otrzymuje wsparcie od rodziny, ma prawidłowe relacje z nauczycielami i odnosi sukcesy szkolne lub sportowe (czynniki chroniące) nie ulegnie negatywnym wpływom rówieśniczym spróbowania narkotyków (czynnik ryzyka), ponieważ ma świadomość konsekwencji i ryzyka, jakie niesie takie zachowanie, a moc zasobów jest silniejsza. W trzecim modelu oddziaływania zakłada się, że jednostka powinna stale odczuwać umiarkowany poziom ryzyka. Zbyt niski może powodować spadek mobilizacji i motywacji w działaniu, natomiast zbyt wysoki – doprowadzić do pojawienia się zaburzeń w zachowaniu. Według Garmezygo średni poziom odczuwanego ryzyka uodpornia na działanie szkodliwych czynników, jest korzystny dla zdrowego rozwoju i spełnia rolę adaptacyjną (Borucka & Ostaszewski 2008: 595-596).

Rezyliencja w rodzinie

Podjęwając próbę zrozumienia rezyliencji w procesie wychowania, należy bliżej przyjrzeć się jednemu z czynników chroniących i wspierających rezyliencję, mianowicie czynnikowi rodzinnemu. To w rodzinie jako fundamentalnej płaszczyźnie rozwoju dziecka powinien być pobudzany jego potencjał, stworzone odpowiednie warunki kształtowania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i budowania poczucia tożsamości. W obszarze czynnika rodzinnego rezyliencji i oddziaływań wychowawczych należy uwzględnić: spójność rodziny, bezpośrednią i otwartą komunikację, dobre i bliskie relacje między członkami rodziny, dbałość o rytuały rodzinne, dawanie przestrzeni na okazywanie, nazywanie i przeżywanie emocji, zarówno tych

pozytywnych jak i tych trudnych, posiadanie jasno sprecyzowanych oczekiwań, umiejętne gospodarowanie pieniędzmi, wspólnie spędzany czas, poświęcanie go zarówno na rozrywkę, posiłki, prace domowe, jak i codzienne aktywności i odpoczynek. Rodzina powinna umożliwiać dziecku rozwijanie zainteresowań i pasji, zapewniać członkom poczucie bezpiecznej przynależności, aby wzrastało ono w poczuciu miłości i wsparcia od rodziców. Ważnym aspektem kształtowania rezyliencji w obszarze rodziny jest to, kiedy rodzice troskliwe wypełniają swoje obowiązki, między członkami rodziny panuje bezpieczny styl przywiązania, rodzice zaangażowani są w naukę i inne sprawy dziecka, a także wysoki status socjoekonomiczny rodziny (wykształcenie, styl życia, miejsce zamieszkania, dochody), jak i pozytywne relacje z dalszymi członkami rodziny (Błasiak & Dybowska 2021: 63-64).

Rezyliencja w procesie wychowania swoją podstawę ma w diadzie rodzicielskiej, która – jeśli prawidłowo funkcjonuje dbając o swoją relację – tworzy wokół dzieci bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Punktem wyjścia jest to, aby rodzice mieli świadomość i akceptowali, że trudności, przeciwności i sytuacje kryzysowe są czymś nieuniknionym w życiu i traktowali je jako okazje do nauki i rozwoju. Jednym z zadań wychowawczych jest z pewnością przekazanie tej umiejętności dzieciom oraz kształtowanie umiejętności odkrywania zasobów, tak aby w sytuacji problemowej można było się skupić na możliwościach, a nie przeciwnościach. Kolejnym elementem wzmacniania i kształtowania rezyliencji w rodzinie jest poszanowanie godności wszystkich członków rodziny oraz wzajemny szacunek. Jak podają Anna Błasiak i Ewa Dybowska: „rezyliencyjna rodzina kształtuje rezyliencyjne dziecko, które wobec zagrożenia swojego dobrostanu będzie potrafiło wykazać się pozytywną adaptacją do nowych okoliczności. Rezyliencyjne dziecko to dziecko, które jest wspierane oraz otrzymuje narzędzia, których potrzebuje do wzrastania i rozwoju w swoim środowisku rodzinnym” (Błasiak & Dybowska 2021: 69).

Rola rodziny w kształtowaniu rezyliencji dziecka jest fundamentalna; należy powiedzieć, czym jest jej rezyliencja. Jest ona definiowana jako „zdolność rodziny do pozytywnej odpowiedzi na niesprzyjające wydarzenia życiowe, z których rodzina wychodzi mocniejsza, bardziej stabilna i zaradna” (Grzegorzewska 2011: 139). Koncepcja rezyliencyjnej rodziny wyróżnia dwa istotne aspekty: po pierwsze zarówno system rodzinny, jak i jej poszczególni członkowie przejawiają pozytywną reakcję na sytuacje trudne oraz po drugie po przejściu trudności życiowych rodzina funkcjonuje korzystniej niż przed sytuacją niesprzyjającą. Rezyliencja rodziny jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, a najczęściej wymienia się jej trzy obszary. Po pierwsze czas trwania sytuacji trudnej: krótkotrwałe niekorzystne sytuacje zazwyczaj nazywane są wyzwaniem, z jakimi jej członkowie muszą się zmierzyć, natomiast długotrwałe trudności – kryzysami. Drugim obszarem jest miejsce w cyklu życia

rodzinnego w chwili pojawienia się trudności. Trzeci wymiar powiązany jest z systemem wsparcia, którym rodzina może się posłużyć w sytuacji niekorzystnej; przykładem takiego systemu wsparcia może być wielopokoleniowość, środowisko szkolne, sąsiedzkie, lokalne czy przynależność do wspólnot (Grzegorzewska 2011: 139).

Koncepcja rezylientnej rodziny Fromy Walsh opiera się na jej systemowym rozumieniu. Autorka zwraca uwagę na wartości i zasoby rodziny w trzech wymiarach, które wzajemnie się wzmacniają i pozostają w synergicznej interakcji, dotyczą one różnych systemów rodzinnych, na różnej przestrzeni czasu. Pierwszym wymiarem jest system przekonań. Odnosi się on do nadawania znaczeń przeciwnościom, pozytywnego, optymistycznego sposobu patrzenia na świat oraz duchowości i transcendencji rodziny. Drugą właściwością są wzorce organizacyjne dotyczące otwartości i elastyczności na adaptacyjne zmiany relacji i związków w rodzinie, które są wspierające, zaangażowane i pełne szacunku, oraz bogate w zasoby społeczne i ekonomiczne. Ostatnim, trzecim wymiarem są procesy komunikacyjne i sposoby rozwiązywania problemów, przez które rozumiemy prawidłową, jasną i spójną komunikację, przestrzeń na ekspresję emocjonalną, a także zaangażowanie i współpracę wszystkich członków rodziny przy rozwiązywaniu problemów, tworzenia planów, celów i podejmowaniu decyzji. W rodzinach zdeorganizowanych pozytywną, wspierającą rolę mogą pełnić inni bliscy, jak np.: przybrani rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, kuzyni, wujkowie i ciocie czy dziadkowie. Rodzinna rezyliencja wzmacnia pozytywny rozwój dzieci, zasila je w wiarę we własny potencjał, inspiruje i motywuje do działania i postaw proaktywnych (Lachowska 2021: 561-565).

Kolejny podział kluczowych zmiennych wspierających i budujących rezyliencję dzieci wyróżnia dwa obszary funkcjonowania rodziny: 1) jakość sprawowania funkcji rodzicielskich i 2) strukturę rodziny. Pierwszy wymiar odnosi się do istoty i charakteru relacji rodzica z dzieckiem. Można wyróżnić w nim dwie płaszczyzny oddziaływań rodzicielskich znaczących dla rozwoju rezyliencji dziecka, mianowicie wsparcie i kontrolę rodzicielską. Rodzicielskie wsparcie rozumiane jest jako bliska relacja dziecka z co najmniej jednym rodzicem lub innym bliskim, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wynikające z oddziaływań rodzicielskich, a także więź oparta o zaufanie, miłość, serdeczność i rodzinne przywiązanie. Wsparcie rodzicielskie jest to również odpowiedni klimat emocjonalny i zaangażowanie dorosłych w sprawy zarówno dzieci, jak i całej rodziny. Natomiast kontrola rodzicielska dotyczy utrzymania dyscypliny rozumianej jako nauka przestrzegania norm społecznych i postaw prozdrowotnych, wyznaczanie granic oraz opieka i dbałość o dziecko. Drugi obszar odnoszący się do struktury rodziny uwzględnia nienaruszalność jej członków, aktywny udział ojca i matki w jej życiu, przestrzeganie zasad życia

rodzinnego, dbałość o rytuały, klarowny zakres i podział obowiązków oraz jasno określone role. Znaczącą funkcję w kształtowaniu rezyliencji dzieci mają rytuały, są one istotne w organizacji życia rodzinnego, a w trudnościach, gwałtownych zmianach i wydarzeniach silnie stresujących wzmacniają równowagę rodziny (Grzegorzewska 2011: 136-138).

Edurezyliencja

Niekiedy obszar szkolny może działać jako substytut lub uzupełnienie płaszczyzny rodzinnej. Edurezyliencja odnosi się do rezyliencji w środowisku edukacyjnym. Składają się na nią trzy wymiary: wsparcie emocjonalne zarówno nauczycieli, jak i rówieśników, wsparcie logistyczne – dotyczy ono warunków materialnych szkoły, jej wyposażenia i infrastruktury, ostatnim wymienianym elementem wsparcia rezyliencji w procesie edukacji jest wzorzec *resilience*. Odnosi się on do osoby nauczyciela, który z pewnością swoją postawą może być wzorcem i mentorem ucznia (Smulczyk 2016: 167-172). Rezyliencja w wymiarze szkolnym wzmacnia uczniów, klasy i ich funkcje w uczeniu się i rozwijaniu umiejętności. Wspieranie edurezyliencji przynosi efekty zarówno edukacyjne jak i psychologiczne w obszarach takich jak: radość ze szkoły, zaangażowanie w życie klasy, a także wzrost poczucia własnej wartości. Środowisko szkolne jest niewątpliwie ważnym aspektem budowania *resilience*, wzmacniania i wspomagania rozwoju osobowości typu *resilient*. Jest to miejsce pierwszych porażek i sukcesów, ale również kształtowania się tożsamości jednostki. Pozytywne relacje z opiekuńczymi dorosłymi są znaczącym czynnikiem ochronnym w procesie rezyliencji, w szczególności dla dzieci posiadających niekorzystną sytuację rodzinną lub społeczną. Nauczyciele dla wielu dzieci to najbardziej znani dorośli poza rodzicami. W środowisku szkolnym niezwykle ważne są skuteczne relacje na linii nauczyciel-dziecko. Otaczają one dziecko bezpieczną podstawą, umożliwiając tym odkrywanie i podejmowanie ryzyka intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Prawidłowa relacja nauczyciela z uczniem zbudowana jest na zaufaniu, opiekuńczości, sprawiedliwości i szacunku. Mając takie fundamenty, dziecko może rozwijać swoje kompetencje behawioralne, aby osiągnąć sukces szkolny czy społeczny (Konaszewski 2020: 132-135).

Osoba rezylienna

Mimo złożoności zjawiska rezyliencji, można podjąć próbę charakterystyki osoby rezyliennej. Jak większość badaczy podaje, osoby mające wysoki poziom rezyliencji posiadają umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem,

napięciami i negatywnymi emocjami, wykazują zdolności adaptacyjne i elastyczność w nowych sytuacjach, niekiedy trudnych czy problematycznych. Osoba rezylienna cechuje się: pozytywnym i optymistycznym podejściem do życia, ciekawością i otwartością na nowe wyzwania i doświadczenia, wykazuje poczucie sensowności działań. Osoby te charakteryzują się wyższą ugodowością i z większą łatwością tworzą serdeczne i ciepłe relacje, a także posiadają wyższe umiejętności interpersonalne (Falewicz 2016: 268-269).

Dzieci cechujące się wysokim poziomem omawianej cechy są bardziej pilne, posiadają większą zdolność do koncentracji i uważności oraz wykazują większe skłonności do współpracy i pomocy. Ponadto dzieci o wysokim poziomie rezyliencji podchodzą do trudności w sposób proaktywny, posiadają silne poczucie sprawczości i podmiotowości. W obszarze relacji cechują się łatwością w nawiązywaniu kontaktów i umiejętnościami budowania pozytywnych więzi. Charakteryzują się one również wysokim poziomem kompetencji emocjonalnych i zaradczych, a także wytrwałością w działaniu. Rezylienne dzieci w wieku przedszkolnym mają silne poczucie autonomii, a także potrafią poprosić o wsparcie w razie takiej potrzeby. Starsze dzieci wykazują większe poczucie skuteczności, kontroli nad własnym życiem, potrafią aktywnie planować to jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Posiadają większą kontrolę impulsów i wyższy poziom niezależności. W sytuacji napotkanych trudności potrafią zastosować różnorodne strategie zaradcze i korzystają ze wsparcia bliskich osób. Młodzież o wysokim poziomie rezyliencji charakteryzuje się wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, większą dojrzałością społeczną, ma bardziej pozytywny obraz siebie, wykazuje poczucie odpowiedzialności, troskliwość, niezależność, empatię i wykorzystuje różne strategie radzenia sobie ze stresem. Badacze wymieniają również wysoki poziom *resilience* jako czynnik chroniący przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia. Wykazano także, że rezyliencja jest pozytywnie związana z poczuciem własnej wartości, lepszym stanem zdrowia psychicznego i funkcjonowaniem szkolnym (Konaszewski 2020: 118-119).

Podsumowanie

Wydaje się, że koncepcja ta (w jakimkolwiek ujęciu jej by się nie przyglądać) jest bardzo istotna dla funkcjonowania i dobrostanu psychicznego jednostki. Należałoby budować i rozwijać rezyliencję już od najmłodszych lat dziecka. Podstawową i najważniejszą instytucją jest w tym zakresie rodzina, lecz również istotne znaczenie ma wpływ środowiska szkolnego i podejmowane działania pedagogiczne. Można przypuszczać, że kluczem jest wspieranie wszystkich czynników chroniących, a także rozwijanie i kształtowanie umiejętności

osobowych, aby młodzi ludzie osiągnęli sukcesy szkolne i osobiste, a w przyszłości stali się zdrowymi i efektywnie funkcjonującymi dorosłymi. Podstawą wspierania rezyliencji jest zaspokojenie potrzeb takich jak: miłość, poczucie bezpieczeństwa i przynależności, budowanie bliskich relacji z innymi. Są czynniki ryzyka, których nie sposób uniknąć, śmierć bliskiej osoby, wojna, pandemia, choroby w rodzinie, dlatego warto im przeciwdziałać, podejmując świadome działania ochronne, a kształtowanie rezyliencji od najmłodszych lat wydaje się kluczowym zadaniem wychowawczym. Dzięki temu wyposażymy dzieci w umiejętność radzenia sobie z trudnościami oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Źródła cytowań

- BŁASIAK, ANNA, EWA DYBOWSKA (2021), 'Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą', *Roczniki Pedagogiczne*: 4, ss. 59-72.
- BOCZKOWSKA, MAGDALENA A., (2019), 'Pojęcie resilience w ujęciu tradycyjnym i współczesnym', *Lubelski Rocznik Pedagogiczny*: 38 (4), ss. 125-141.
- BORUCKA, ANNA, KRZYSZTOF OSTASZEWSKI (2008), 'Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia', *Medycyna Wieku Rozwojowego*: 12, ss. 587-597.
- DĘBSKI, MACIEJ, JOANNA FLIS, (2023), *Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce*, Warszawa: Fundacja UNAWEZA, online: <https://mlodeglowy.pl/> [dostęp: 30.04.2023].
- FALEWICZ, ADAM (2016), 'Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem', *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie*: 23, ss. 263-275.
- GRZEGORZEWSKA, IWONA (2011), 'Odporność psychiczna dzieci i młodzieży w kontekście rodziny i wychowania', *Studia Gdańskie*: 28, ss. 133-142.
- http://site-387393.mozfiles.com/files/387393/RODZINA__1_skala_stresu.pdf [dostęp: 02.02.2023].
- KONASZEWSKI, KAROL (2020), *Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne*, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
- LACHOWSKA, BOGUSŁAWA (2021), 'Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce' w: Iwona Janicka, Hanna Liberska (red.), *Psychologia rodziny*, ss. 537-565.
- OGIŃSKA-BULIK, NINA, ZYGFRYD JUCZYŃSKI (2008), 'Skala pomiaru prężności – SPP-25', *Nowiny Psychologiczne*: 3, s. 42.
- OSTASZEWSKI, KRZYSZTOF (2014), *Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie resilience*, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
- SĘK, HELENA (2008), 'Udział pozytywnych emocji w osiągnięciu zdrowia', w: Irena Heszen, Jolanta Źycińska (red.), *Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji*, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, ss. 73-88.
- STATYSTYKA.POLICJA.PL/, online: <https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html> [dostęp: 01.02.2023].
- SMULCZYK, MAREK (2016), 'Problematyka academic resilience – teoria, badania i praktyczne zastosowanie', *Przegląd Badań Edukacyjnych*: 2 (23), ss. 165-194.

SZCZUREK-ŻELAZKO JÓZEFA (2023), 'Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017–2019)', online: www.nik.gov.pl/plik/id,22730,vp,25429.pdf [dostęp: 01.02.2023].